

FORTEPIANO IJROSIDA APPLIKATURA USTIDA ISHLASH AHAMIYATI

Nizomova Moxigulxon Dilshodbek qizi

Ilmiy daraja: Bakalavr 3 daraja

O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi

Umarova V.A.

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613852>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil

Ma'qullandi: 05-June 2025 yil

Nashr qilindi: 07-June 2025 yil

KEY WORDS

*Applikatura, Ijro, Texnika, Musiqa
Ta'limi, Fortepiano*

ABSTRACT

Ushbu maqolada musiqiy ijrochilikda texnik va badiiy mahoratini rivojlantirishda applikaturaning o'rnini va unga oid metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. To'g'ri tanlangan applikatura texnik barqarorlik, ifoda ta'sirchanligi va jismoniy zo'riqishlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi. Odatda uchraydigan xatolar tahlil qilinib, individual yondashuv asosidagi tavsiyalar beriladi

Fortepiano san'ati nafaqat musiqaning mazmunini va ifodasini to'g'ri tushunishni, balki barmoq va qo'llarni to'g'ri tartibda ishlatishni ham talab qiladi. Har bir musiqiy asar ijrochidan o'ziga hos texnik ko'nikmalarni, shu jumladan applikaturani, ya'ni barmoqlarni klavishlarga to'g'ri va qulay joylashtirishni talab qiladi. Applikatura nafaqat ijrochining musiqiy ifodasi va texnikasi, balki uning ijro etish jarayonidagi jismoniy erkinligi uchun ham juda muhimdir. To'g'ri applikatura ijrochining musiqiy asarga bo'lgan yondashuvini yanada ravonlashtirib, o'rganish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi.

Fortepiano ijro etishni o'rganishda, xuddi boshqa instrumentlar ijrosini o'rganishdagi kabi birinchi navbatda applikatura masalasi dolzarb ahamiyatga ega. Chunki ijrochining qo'llari va barmoqlarining to'g'ri joylashuvi uning ijroviy va ifodaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirish, asarlarni qulay va aniq ijro etish, shuningdek, ijrochilarning jismoniy salomatligini saqlashga yordam beradi. Xususan, noto'g'ri applikatura musiqachining qo'l va bilaklarida, keyinchalik yelka va umurtqa sohalarida ortiqcha taranglik yaratishi va vaqt o'tishi bilan turli xil kasalliklar va jarohatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, applikaturaning to'g'ri o'rganilishi va unga diqqat bilan yondashish nafaqat texnik jihatdan, balki salomatlik nuqtai nazaridan ham muhimdir.

Bir so'z bilan aytganda, applikatura ustida ishlash — fortepiano texnikasini rivojlantirishning muhim bosqichlaridan biridir. To'g'ri applikatura, ya'ni barmoqlar va qo'lning maksimal osonlik va samaradorlik bilan klavishlarga joylashtirilishi, ijrochi muvaffaqiyatining asosi hisoblanadi.

Applikatura (lotincha "applicare" – «joylashtirish») – musiqiy instrumentlar, xususan fortepiano ijro etishda barmoqlarni klavishalar ustiga to'g'ri joylashtirish tizimidir. Arab raqamlari bilan belgilanadi va notaning ustki yoki ostki qismida ko'rsatilib o'tiladi. Klavishli instrumentlar ijrosida 1,2,3,4,5 raqamlari bilan belgilanadi va tegishli barmoqlar (ikkala

qo'lda ham bosh barmoqdan eng kichik barmoqgacha) ni ifodalaydi.1

Har bir asar, uning murakkabligi, musiqiy uslubi va xususiyatlariga qarab, o'z barmoqlar ketma ketligi, ya'ni applikaturasini talab qiladi. Applikatura ko'pincha asar muallifi tomonidan yoziladi va qo'lyozmada ko'rsatiladi. Masalan, Shopen o'zi pianist bo'gani uchun o'zining fortepiano asarlarida deyarli har doim o'z applikaturasini ko'rsatgan, u juda qulay bo'lib, keyingi tahrirchilar o'z variantlarini taklif qilishga ehtiyoj sezmagani. Boshqa hollarda esa, notalarda asarni eng muvaffaqiyatli ijro etgan musiqachilar yoki musiqiy nashriyot tahrirchilari tomonidan ishlab chiqilgan applikatura bosilib chiqadi.

Applikatura fortepiano texnikasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, nafaqat ijroning samaradorligini, balki uning ifodadorligini ham belgilaydi. Klasik musiqada, masalan, applikatura dinamik kontrastlarni ta'kidlash, tez va murakkab pasjallarni yengillashtirish, shuningdek, notalar o'rtasidagi o'tishlarning silliqligini va aniqligini ta'minlash uchun ishlatiladi.

Fortepiano applikaturasi — bu musiqiy ifodani kuchaytirish va ijro etishning sifatini oshirish uchun muhim omildir. Applikatura o'rganilishi va yaxshilanishi fortepiano ijrochilik san'atida fundamental ahamiyatga ega bo'lib, u har bir ijrochining texnik mahoratiga, barmoqlarining moslashuvchanligiga, va musiqa asarining umumiy ohangiga qarab individual tarzda rivojlanadi. Fortepiano asarlarini ijro etishda applikaturaning tahlili orqali texnik imkoniyatlarni aniqlash, ijro etish jarayonining dinamikasini yaxshilash, va musiqaning ifodaliligini oshirish mumkin.

Asarlarni tahlil qilishda va ijro etishda applikaturani individual ravishda tanlash, ijrochiga texnik ko'nikmalarni rivojlantirish va musiqaning estetik tomonlarini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Shuning uchun applikatura ustida ishlashning murakkabligi faqatgina qo'llarni samarali ishlatish bilan bog'liq emas, balki har bir asarning muayyan texnik va emosional yondoshuvini rivojlantirish bilan bog'liqdir. Bu esa fortepiano ijrochiligining faqat texnik emas, balki san'at mahoratini ham yuqori darajaga ko'taradi.

O'quv jarayonida applikatura ustida doimiy ishlash, ijrochi texnikasining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. To'g'ri applikatura tanlash, notalarni to'g'ri usulda ijro etish, tushe va koordinatsiyani rivojlantirish dastlabki bosqichlarda ham ijroning mukammallikka erishishiga yordam beradi.

Applikaturaning rivojlanishi fortepiano asbobining rivojlanishi, shuningdek, fortepiano texnikasi, kompozitorlik san'ati va pedagogikaning rivojlanishi bilan bog'liq.2

• **XVI asrda klaviatura asboblari chalishning** o'ziga xosliklari bilan bog'liq asosiy metodik tamoyillar shakllantirilgan. Ijro davomida o'tirish holati va qo'llarning pozitsiyasi haqida talablar belgilangan. Ispan organisti X. Bermudo o'zining «Musiqa asboblari to'g'risida deklaratsiya» (1555) asarida applikaturaga oid masalalarga katta e'tibor qaratgan. U keltirgan misollar, ispan organistlari tomonidan birinchi barmoqni pastga qo'yish va uzun barmoqlar orqali birinchi barmoqni o'tkazib yuborish amaliyotini qo'llaganligini ko'rsatadi (yuksaluvchi harakatda gamma shakldagi ketma ketliklarni chalish tavsiya qilinadi: o'ng qo'lda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 barmoqlari, chap qo'lda 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 barmoqlari bilan). X. Bermudo tomonidan barcha barmoqlarni mashq qilish tavsiya qilinishi diqqatga sazovordir, chunki ba'zi joylarda

barcha barmoqlarni ishlatish kerak bo'lishi mumkin. Ushbu haqiqat keyinchalik unutilib, uni qayta «kashf etishga» to'g'ri kelgan, bu esa applikaturalarni kanonlashtirishning ijrochi apparatusining ifodaviy imkoniyatlarini cheklashini adolatli ravishda ko'rgan musiqachilar uchun muhim bo'lgan.

• **XVIII asr (fortepiano tarixining boshlanishi):** XVIII asrning boshlarida, Italiyada fortepiano ixtiro qilinganida, asbob hali o'z imkoniyatlari jihatidan cheklangan edi. Uning texnikasi klavesin o'ynash uslubiga o'xshash edi, ammo keyinchalik ijro aniqligi talablarining o'sishi boshlandi. Ushbu davrda musiqachilar asosan barmoqlarni va applikaturani tanlashda intuitiv yondashuvni qo'llashgan. XVIII asrning birinchi yarmida applikatura notalarda belgilab qo'yilmagan va ko'pincha uni ijrochi o'zi tanlardi.

• **XVIII asr oxiri — XIX asr boshlarida:** Murakkab va virtuoz asarlarning paydo bo'lishi bilan, masalan, Mozart va Betxovendan fortepiano kontsertlari, yanada qat'iy va samarali texnika zarurati aniq bo'ldi. Shu bilan birga, fortepiano sezilarli darajada yaxshilandi va yanada kuchliroq asbobga aylandi. Ko'proq asarlar ijrochilardan yuqori texnik tayyorgarlikni talab qila boshladi, tez akkordlar, murakkab passajlar va arpedjiordan o'tishlar. Kompozitorlar o'z asarlarini ijro etish uchun qaysi barmoqlarni ishlatish kerakligini belgilay boshladilar.

• **XIX asr:** Forteplano musiqasining virtuosligi rivojlanishi bilan (Shopen, List, Shuman, Menelson, Brams), applikaturalar sezilarli darajada rivojlanib, aniqroq va batafsil bo'ldi. Bu davrda applikatura haqidagi birinchi nazariy asarlar paydo bo'ldi. Aynan shu davrda fortepiano pedagogikasi, barmoqlarni to'g'ri taqsimlash va harakatlarni optimallashtirish ahamiyatini e'tiborga olishni boshladi, bu jarohatlarni oldini olish va maksimal samaradorlikni ta'minlash uchun muhim edi. Bu davrda, shuningdek, fortepianoda o'ynash texnikasi haqida birinchi ilmiy traktatlar paydo bo'ldi, masalan, Karl Cherni, Teofili Lambert va boshqalar tomonidan yozilgan asarlar, ularning ijrosida samarali usullarni va applikaturani tanlash qoidalarini tasvirladilar.

• **XX asr:** Bu davrda applikatura nafaqat ijro texnikasining muhim tarkibiy qismi, balki musiqiy ifodaning muhim vositasi sifatida qaraladi. Zamonaviy fortepiano maktabining rivojlanishi, shuningdek, asboblarning o'zgarishi (ko'proq og'ir va kuchli ro'yallar paydo bo'lishi) applikaturaning ahamiyatini sezilarli darajada oshirdi. Musiqachilar va pedagoglar turli musiqiy uslublar uchun barmoqlarni tanlashda batafsil yondashuvlarni ishlab chiqar boshladilar. Masalan, Raxmaninov, Prokofyev yoki Messian musiqasida applikatura orqali noyob timbrlar va ovoz effektlarini yaratish uchun maxsus usullar qo'llanildi.

• **Zamonaviy tendensiyalar:** Bugungi kunda applikaturaning qo'llanilishi davom etmoqda, ayniqsa yangi texnologiyalar, masalan, kompyuter modellashtirish va onlayn ta'lim kabi sohalarda, bu nafaqat ijroni, balki musiqachining anatomik xususiyatlarini o'rganishni ham o'z ichiga oladi. Pedagogika va fortepianoda ijro etish texnikasi yangi musiqa va pedagogika sohasidagi yutuqlarni inobatga olgan holda doimiy ravishda takomillashmoqda.

Shuningdek, applikatura ustida ishlash asar va uning murakkab vaziyatlarini tahlil qilishdan boshlanadi, bu yerda to'g'ri barmoqni tanlash eng muhim vazifalardan. Ideal applikatura ijroning qulayligini ta'minlashi va jismoniy charchoqni minimallashtirishi kerak, ayniqsa tez bajariladigan qo'l o'tishlari yoki murakkab passajlar bo'lsa. Quyida applikatura bilan ishlashda e'tibor beriladigan vaziyatlar:

• **Asar tuzilmasini tahlil qilish:** Asarni diqqat bilan o'rganish, tez o'zgaradigan akkordlar, keng intervallar, arpedjiolar yoki akkordlar bo'lgan joylarni aniqlash muhimdir.

Masalan, Betxoven yoki Shopen asarlarini ijro etishda, tez o'zgaradigan akkordlarni ijro etish uchun applikator tez va moslashuvchan bo'lishi kerak.

- **Musiqqa turini o'rganish:** Applikator asar turiga qarab tanlanadi. Agar asarda murakkab polifonik tuzilmalar bo'lsa, applikator yordamida melodiya ajratilib, har bir ovoznig aniq eshinishi ta'minlanadi.

- **Qulaylikni ta'minlash:** Applikatorni to'g'ri tanlash qo'l va barmoqlarda ortiqcha kuchlanishni kamaytirishga yordam beradi. Masalan, keng intervallarda, barmoqlarning oson o'tishini ta'minlash uchun ularga mos barmoqlar tanlanadi.

- Agar pedagogga applikator ko'rsatmalarini almashtirish yoki to'ldirish zarur bo'lsa, bu asarni tempini saqlab qolgan holda amalga oshirilishi kerak. Shuni yodda tutish kerakki, sekin harakatda qulay bo'lgan applikator tez tempda yaroqsiz bo'lishi mumkin. Barmoqlarni belgilashda ularni ba'zan tajribasiz pedagoglar kabi ketma-ket yozish emas, balki faqat noaniqlik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barmoqlarni ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Ehtimol, avval o'quvchini o'zini o'zi, har bir holat uchun eng maqbul barmoqlarni tanlashga o'rgatish kerak. Buning uchun uni asta-sekin asosiy applikator tamoyillari bilan tanishtirish lozim.³

- **Kompozitorlik uslubini hisobga olish**

- **Ijrochining yoshi va fiziologik tuzilishini hisobga olish:** Kichik yoshli ijrochilarda asarlar uchun belgilangan applikator orqali ijro etish birmuncha murakkab, chunki tabiiy ravishda kata yoshli ijrochining qo'llari bilan 6 yoshli bolaning qo'l va barmoq joylashuvi tubdan farq qiladi. Bundan vaziyatda non legato orqali ijro, ko'p hollarda barmoqlar ketma-ketligining keskin o'zgaruvi talab qilinadi.

Kata yoshli ijrochilarda esa bolalardan farqli o'laroq applikator nafaqat qulaylikni, balki dinamik belgilarning to'laqonli ijrosi va shu orqali asar tabiatini ochib ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Mashhur fortepiano pedagogi G. Neygauzning ta'kidlashicha, applikator avvalo musiqiy asarni ifodalashda yordam berishi kerak, va faqat ikkinchi navbatda ijroning qulayligini ta'minlashi lozim. Masalan, hech qanday zarurat bo'lmasa, kuchli taqsimotni (ya'ni, boshqalardan balandroq chalish kerak bo'lgan notani) eng zaif barmoq — kichik barmoqqa olish noto'g'ri, shuningdek, ayniqsa nozik chalish kerak bo'lgan notani «qattiq» katta barmoq bilan olish ham zarur bo'lmasa, tavsiya etilmaydi. Neygauz hatto har bir barmoqning o'z ruhi borligini aytgan⁴.

Applikator bilan ishlashda asosan texnik mashqlardan ko'p foydalaniladi, masalan:

- Asosiy applikator sxemalarini yodlab qolish uchun gamma va arpedjiolar ijro qilinadi;
- Moslashuvchanlikni rivojlantirish uchun berilgan asar boshqa tonallik transpozitsiyasida o'xshash barmoqlar bilan ijro etiladi;
- Mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun kompozitor yoki redaktor tomonidan tavsiya etilgan applikatorlarni yangilash va hokazo

Fortepiano applikatorasi haqida gapirganda, uning nafaqat mexanik, balki musiqiy jihatlari ham muhimdir. Ijro etishda applikator yordamida musiqaning har bir elementini — ritm, melodik yo'nalish, va garmoniya o'zgarishlarini aniq va to'g'ri ifodalash mumkin. Bu esa ijrochining o'z asarini to'liq va chuqur tushunishiga, uning har bir notasi, dinamikasi va emotsional ohangini muvozanatli tarzda taqdim etishiga yordam beradi. Fortepianoda

applikatura, shuningdek, texnik yutuqlarni oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. Ijrochi tomonidan barmoqlarning to'g'ri qo'yilishi, qo'llar va barmoqlar orasidagi koordinatsiyani rivojlantirish musiqaning texnik tasvirini yaxshilaydi. Barmoqlarning mustahkamligi va muvozanati o'z navbatida tezlik va dinamik ifodalarni yanada aniqroq bajarishga yordam beradi.

Ushbu texnik jihatlarni rivojlantirishda, ayniqsa, dastlabki bosqichdagi o'quvchilar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan metodlar mavjud. Kichik va o'rtacha murakkablikdagi asarlarni o'rganishda applikaturani asta-sekin rivojlantirish, ijrochi barmoq va qo'l mushaklarini kuchaytirish va xotirani rivojlantirish uchun juda samarali. O'quvchilar applikaturani o'rganish jarayonida barmoqlarni aniq joylashtirish, har bir tovushni to'liq eshitish va uni to'g'ri tarzda ijro etishga alohida e'tibor berishlari zarur.

Shunday qilib, fortepiano applikaturasi ustida ishlash musiqaning texnik va san'at tomonidan ular o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi. Bu ijrochi uchun o'z mahoratini oshirishga, yangi musiqiy yondashuvlarni kashf etishga va turli janrlar va uslublarda samarali ijro etishga imkon beradi. Ijrochi tomonidan applikaturaga e'tibor berish, faqat barmoqlarning yengil harakatlaridan tashqari, butun ijro etish jarayonining holatiga ham ta'sir qiladi. Natijada, applikatura nafaqat texnik vosita, balki musiqiy ifodaning muhim va ajralmas qismiga aylanadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.Д.Алексеев “Из истории фортепианной педагогики”, Киев, 1974
2. А.Д.Алексеев “Методика обучение игре на фортепиано”, Москва, 1978
3. Е.Либерман “Работа над фортепианной техникой”, Москва, 2003
4. Г.Нейгауз “Об искусстве фортепианной игре”, Москва, 1987
5. А.Николаев “Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма”, Москва, 1980
6. Л.А.Баренбойм “Музыкальная педагогика и исполнительство”, Ленинград, 1974
7. Г.Коган “Работа пианиста”, Москва, 1963
8. К.Черни “Полная теоритическая и практическая фортепианная школа”, ор.500
9. А.Н.Должанский “Краткий музыкальный словарь”, Москва, 1964